

NAFAS FIZIOLOGIYASI VA NAFASNING BOSHQARILISHI

Abdivaxidov Ma'rufjon Raxmon o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

Ro'ziyev Sanjarbek G'ayrat o'gli²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

Xurshidbek Nurmatov Botirali o'g'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

Norboyev Baxrom Aliqul o'g'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali pediatriya
va xalq tabobati fakulteti talabasi

Bozorboyev Otabek Shuxratjon o'g'li⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali davolash
ishi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179553>

Annotatsiya: Nafas - murakkab jarayonlar yig'indisi bo'lib, organizmni kislorod bilan ta'minlab karbonat angidridini chiqarishdan iborat.

Barcha tirik mavjudotlar hayot faoliyati davomida energiya sarflab turadi. Energiya esa energiyaga boy moddalarning fermentative parchalanishi natijasida hosil bo'ladi. Sarflangan energiya o'rnini to'ldirib turish kerak. Bu esa murakkab jarayon, biologik oksidlanish hisobiga sodir bo'ladi va energiya ajralishi bilan kechadi. Oksidlanish jarayonida kislorod ishtirok etsa - aerob, kislorodsiz ketsa-anaerob nafas olish deb ataladi. Barcha umurtqali hayvonlar uchun xos holat aerob nafas olishdir.

Bu jarayon hujayralar mitoxondriyalarida kechadi. Nafas olish mexanizimi. Nafas chiqarish mexanizimi, zararli boshliq xaqida hamda nafasning boshqarilishi xaqida ko'rib chiqmiz.

Kalit so'zlar: Donders modeli, pnevmotoraks, zararli bo'shliq, irritant, o'pka cho'zilganda qo 'zg'aladigan reseptorlar, J reseptorlar kiradi.

Kirish: Barcha tirik mavjudotlar hayot faoliyati davomida energiya sarflab turadi. Energiya esa energiyaga boy moddalarning fermentative parchalanishi natijasida hosil bo'ladi. Sarflangan energiya o'rnini to'ldirib turish kerak. Bu esa murakkab jarayon, biologik oksidlanish hisobiga sodir bo'ladi va energiya ajralishi bilan kechadi. Oksidlanish jarayonida kislorod ishtirok etsa - aerob, kislorodsiz ketsa-anaerob nafas olish deb ataladi. Barcha umurtqali hayvonlar uchun xos holat aerob nafas olishdir.

Bu jarayon hujayralar mitoxondriyalarida kechadi.

Plevra bo'shlig'ida bosimning manfiy bo'lishiga asosiy sabab, bu o'pka to'qim asining elastik tortishish kuchi va plevra pardalarining havoni so'rish xususiyatlanati. Nafas olish va chiqarish vaqtida ko'krak qafasi bo'shlig'i kengayib kichrayib turadi. Shunga monand ravishda o'pka ham passiv ravishda kengayib, kichrayib harakat qiladi. Bunday harakatlarni Donders modelida o'rganish mumkin.

Asosiy qism: O'pka hajmi va sig'implari. O'rta yoshli odam tinch turganda 500 ml (300 dan 800) gacha havoni nafasga oladi. Bu o'pkaning nafas olish hajmi deyiladi. Odam 500 ml nafas havosi ustiga yana qo'shimcha 3000 ml gacha havo olishi mumkin. Ushbu hajm nafas olishning qo'shimcha hajmi deb ataladi. Tinch nafas olib chiqargandan so'ng, chuqur nafas chiqarish orqali, yana qariyib 1500 ml havoni chiqarish mumkin..

Chuqur maksimal nafas chiqargandan so'ng ham o'pkada yana 1000-1500 ml miqdorda havo qoladi, bu qoldiq hajmi deyiladi. Ikki tomonlama ochiq pnevmotoraksdan keyin ham o'pkada minimal miqdorda havo qoladi. Bu havo o'pka alveolalarida qolib ketadi. Inson o'lgandan so'ng alveolalardan avvalroq bronxiolalar yopishib qoladi.

Shuning uchun katta odamlar va turg'ilgandan so'ng nafas olgan go'dakning o'pkasi suvda cho'kmaydi. O'lik tug'ilgan bolaning o'pkasi yozilmagan va ichida havo bo'lmaganligi uchun suvda cho'kib ketadi. Bu esa sud tibbiyoti amaliyotida katta ahamiyatga ega.

Nafas havosi, nafas olish va nafas chiqarishlarning qo'shimcha havolari yig'indilari ($500 + 3000 + 1500 = 5000 \text{ w/l}$) o'pkaning tiriklik sig'imini ($O' T S$) tashkil qiladi. $O' T S$ insonlamning yoshiga, jinsiga, sog'lig'iga, tananing katta kichikligiga, jismonan chiniqqanligiga bog'liq bo'ladi. Uning ko'rsatkichi erkaklarda ($4000-5000 \text{ w/l}$) ayollarga nisbatan ($3000-4500 \text{ m/l}$) birmuncha ko'proq (25%) bo'ladi. Odam tik turganda $O' T S$ ko'rsatkichi yotganga yoki o'tirganga nisbatan ko'proq bo'ladi.. Nafas olish jarayonida ko'krak qafasi hajmi uchta-vertikal, sagital va frontal yo'nalishlarda kengayadi. Shu vaqtda diafragma yassilashib, pastga tushadi. kullari ham ishtirok etadi. Bularga qovurg'alarni ko'taruvchi: narvonsimon, katta va kichik ko'krak, oldingi tishsimon muskullar, yelka kamarini va yelkani qimirlatmay turuvchi muskullar-trapesiyasimon, ko'krakni ko'taruvchilar kiradi.

Nafas chiqarish mexanizmi. Nafas chiqarish passiv jarayon bo'lib, nafas olish muskullari bo'shshacha boshlagach, yuqorida sanab o'tilgan qarshiliklar ta'sirida, diafragma gumbazi ko'tarilib ko'krak qafasi dastlabki qaytadi.

Tez-tez va chuqur nafas chiqarilganda esa nafas chiqarish muskullari ishtirok etadi. Bularga: ichki qovurg'alararo muskullar, qorin muskullari (qiyshiq, ko'ndalang va to'g'ri) qo'shimcha nafas chiqarish muskullariga yana umurtqani ko'taruvchi muskullar kiradi. Zararli bo'shliq, hiqildoq, traxeya, bronx va bronxiolalardagi havo kiradi. Bu havo nafas olishda ishtirok etmaydi. u taxm inan 140-150mlgateng.Nafas havosining 1/3 qism ini tashkil qiladi zararli bo'shliq vazifasi havoni isitib sovutish vazifasini ham bajaradi hamda ovoz tonlarini ham boshqaradi.

Nafas olish boshqarilishi. Odam o'pkasida quyidagi mexanoreseptorlar mavjud:

1. Irritant yoki nafas yo'li shilliq qavatida joylashgan tez moslashuvchi reseptorlar;

2. O'pka cho'zilganda qo'zg'aladigan reseptorlar; 3. J reseptorlar.

vatlarida joylashadi va bir vaqtning o'zida ham mexano, ham xemoreseptor vazifasini o'taydi. Irritant reseptorlarining qo'zg'alish bo'sag'asi cho'zilish reseptorlariga nisbatan yuqoriroq. O'pka hajmi o'zgarganda irritant reseptorlarda qisqa muddatli impulslar paydo bo'ladi.

Shuning uchun ham bu reseptor tez moslashuvchi mexanoreseptorlar nomini olgan. Shuningdek, irritant reseptorlar nafas yo'lidagi chang, har xil moddalar bug'i (ammaik, efir, tamaki tutuni) hamda nafas yo'li devorida hosil bo'luvchi biologik faol modda gistamin bilan ham ta'sirlanadi.

Irritant reseptorlarni qitiqlash o'pkaning cho'ziluvchanligini kam aytiradi. Har xil kasalliklarda (bronxial astma, o'pka shishi, inerm otoraks, kichik qon aylanish doirasida qonning dimlanib qolishi) irritant reseptorlar kuchli qo'zg'aladilar va natijada xansirash yuzaga keladi.Traxeyadagi irritant reseptorlarining qitiqlanishi yo'talgan sabab bo'ladi.

O'pka cho'zilishini sezuvchi reseptorlar. Bu reseptorlar o'pka hajmi ortganda qo'zg'aladi. Nafas olganda bu reseptorlardan borayotgan impulslar ortadi va nafas chiqarganda esa kamayadi. Bu reseptor sekin moslashuvi va har xil qo'zg'aluvchanlikka ega ekanligi bilan xarakterlanadi. J-reseptorlar. Bu reseptorlar kichik qon aylanish doirasi kapillyarlari yaqinida alveolaning interstitsial to'qimasi asida joylashgan.

Ular kichik qon aylanish doirasiga yuborilgan biologik faol moddalarga (fenilgidiguanid) ta'sirida qo'zg'aladilar. Bu reseptorlarning asosiy ta'sirlovchisi o'pka to'qimasi interstitsial suyuqligining ortishidir. J reseptorlarning turg'un qo'zg'alishi pnevmoniya, o'pka shishi, o'pkaning mayda qon-tomirlari emboliyasi,

kichik qon aylanishida dimlanish kabi hollarda kuzatiladi J-reseptorlari qitiqlanganda tez va yuzaki nafas olishda ishtirok etadi.

Xulosa: O'pka hajmi va sig'implari. O'rta yoshli odam tinch turganda 500 ml (300 dan 800) gacha havoni nafasga oladi. Bu o'pkaning nafas olish hajmi deyiladi. Odam 500 ml nafas havosi ustiga yana qo'shimcha 3000 ml gacha havo olishi mumkin. Ushbu hajm nafas olishning qo'shimcha hajmi deb ataladi. Tinch nafas olib chiqargandan so'ng, chuqur nafas chiqarish orqali, yana qariyb 1500 ml havoni chiqarish mumkin..

Chuqur maksimal nafas chiqargandan so'ng ham o'pkada yana 1000-1500 ml miqdorda havo qoladi, bu qoldiq hajmi deyiladi. Ikki tomonlama ochiq pnevmotoraksdan keyin ham o'pkada minimal miqdorda havo qoladi. Zararli bo'shliq, hiqildoq, traxeya, bronx va bronxiolalardagi havo kiradi. Bu havo nafas olishda ishtirok etmaydi. u taxminan 140-150mlga teng vazifasi havoni isitib sovutish vazifasini ham bajaradi hamda ovoz tonlarini ham boshqaradi. Nafas olish boshqarilishi. Odam o'pkasida quyidagi mexanoreseptorlar mavjud:

1. Irritant yoki nafas yo'li shilliq qavatida joylashgan tez moslashuvchi reseptorlar;
2. O'pka cho'zilganda qo'zg'aladigan reseptorlar;
3. J reseptorlar kiradi.

Foydalanilgan adobiyotlar:

1. АЛЯВИЯ О. Т, Ш.К.,КОДИРОВ, А.А.НИШОНОВА.
2. Е.В. BABISKIY " ODAM FIZIOLOGIYASI"
3. А. QODIROV " NORMAL FIZIOLOGIYA"

